

KULOLCHILIK SAN’ATINI TARG‘IB ETISHNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI (TARIXIYLIK TAMOYILI, KULOLCHILIK MAKTABLARI MISOLIDA)

Duschanova Sabohat Egamberganovna

Madaniyatshunoslik va nomoddiy madaniy meros ilmiy tadqiqot
instituti bo‘lim boshlig‘i

Mamlakatimizda qadimdan milliy qadriyat sifatida rivojlanib kelayotgan kulolchilik an‘analarini asrab-avaylash, xalqaro miqyosdagi nufuzini oshirish, har bir oila, jamoa, idora va tashkilotlarda uni keng targ‘ib etish, xalq ustalarining mehnatini munosib rag‘batlantirish, aholining keng qatlamlarini, ayniqsa yoshlarni jalb etish orqali sifatli kulolchilik mahsulotlarini ichki va tashqi bozorga chiqarish uchun qulay shart-sharoitlar yaratish maqsadida so‘ngi yillarda davlatimiz rahbari tomonidan milliy hunarmandchilikni rivojlantirish borasida xususan kulolchilik san‘ati bo‘yicha bir qator qaror va farmonlar chiqarilgan. Bunga misol tariqasida 2021-yil 23-mart kuni “Kulolchilikni jadal rivojlantirish va qo‘llab-quvvatlash chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-5033-sonli hamda Vazirlar mahkamasining 2022-yil 7-iyul kunidagi “Xalqaro kulolchilik forumi va kulolchilik mahsulotlari ko‘rgazma-savdosini o‘tkazishning tashkiliy chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarorlarni keltirish mumkin.

Ma‘lumki, tarixiylik tamoyilida har bir voqea-hodisa va jarayonning yoritilishida xolisona yondashuv talab qilinadi. Jumladan, kulolchilik san‘atini o‘rganish va tahlil qilishda ushbu tamoyildan foydalanishning asosiy omillari sifatida dastlab kulol so‘zining o‘ziga izoh berish hamda uning shakllanish jarayonigacha tahlil qilinib, o‘rganib chiqilishi hamda tarixiy manbalar bilan asoslanishi maqsadga muvofiqdir. Kulolchilik san‘atiga o‘zbek tili izohli lug‘atida loydan turli sopol idishlar, buyumlar tayyorlaydigan hunarmand deya izoh berilgan.

Shu o‘rinda tarixiylik tamoyilining aniqlik prinsipi asosida kulolchilik san‘ati mohiyatini hamda tarixini aniq dalillar bilan izohlab berish talab qilinadi. Demak,

usta kulol o‘z mashg‘uloti bo‘lmish loydan yasalgan insoniyat manfaati yo‘lida xizmat qilishi uchun piyola, tovoq, kosa, obdova, ko‘za, xum kabi mayishiy ro‘zg‘or buyumlarini tayyorlagan.

Kulolchilik san‘ati – dunyodagi deyarli barcha xalqlarda mavjud bo‘lib, har bir hududning o‘ziga xos turmush tarzidan, shart-sharoitidan kelib chiqib, tayyorlanish uslubi, shakllari, naqshlari bilan bir-biridan ajralib turadi.

Kulolchilik san‘ati rivojlanish tarixi davriylik asosida quyidagicha farqlanadi:

qadimgi davrlar (eramizgacha II-I ming yilliklar) – yangi turdagi qurilmalar paydo bo‘lishi, kulolchilik mahsulotlarining soddaligi;

antik davr (eramizgacha I ming yillik-eramizning III-IV asrlari) – kulolchilikning yanada rivojlanishi, yangi shakl va naqshlarning paydo bo‘lishi;

o‘rta asrlar (V-XV asrlar) – kulolchilik maktablarining shakllanishi, yangi usullar va texnikalarning yuzaga kelishi;

XVI-XIX asrlar – kulolchilik san‘atining yanada takomillashishi, mahsulotlarning bezatilishida milliy xususiyatlarning namoyon bo‘lishi;

XX asr – kulolchilikning zamonaviy texnologiyalar asosida rivojlanishi, yangi shakl va uslublarning paydo bilan ahamiyatlidir.

Har bir davr ijtimoiy rivojlanish jarayoniga qarab tarixda o‘z nomi bilan atalgan va o‘sha davrdagi ijtimoiy taraqqiyotning asoslarini belgilab beruvchi vositalar ko‘rsatib berilgan. Neolit davrida idishlarning tagi uchlik qilib yasalib erga sanchib qo‘yilgan. Enolit davrida esa Sharq mamlakatlarida hamda Qadimgi Yunonistonda nafis kulolchilik idishlari rivojlangan va me‘morchilikda sopoldan foydalana boshlangan. Kulolchilik O‘rta Osiyoda VIII-XII asrlarda yaxshi rivojlangan. Buni Afrosiyob va O‘rta Osiyo mamlakatlaridan topilgan kulolchilik buyumlari isbotlab beradi.

O‘rta Osiyoning qadimiy g‘oyat nafis chiroyli shaklga ega bo‘lgan gul va nuqtalar bilan bezatilgan kosa, piyola, tovoq, choynak, vaza, ko‘za, xurmacha, kuvalak, zeb-ziynatlar va boshqa kulolchilik-keramik buyumlari qadim-qadimdan dunyo ahli e‘tiborini o‘ziga tortib kelgan. Sababi – yurtimiz amaliy san‘ati ustalarining kulolchilik buyumlari o‘zining konstruksion qulayligi, jarangdorligi,

jilovlanuvchi tabiiy bo‘yoqlari, gullar va tabiat ramzli bezaklari, g‘oyat nozik badiiylashtirilgan tasvirlari bilan o‘ziga xosdir.

O‘zbekiston kulolchilik san‘ati ijodiyotining maxsus va mustaqil bir turi bo‘lib, o‘zining rivojlanish qonunlariga hamda taraqqiyot bosqichlariga egadir. Zamonaviy an‘anaviy kulolchilik san‘ati XIX asr oxiri – XX asr boshlarida tarixan shakllangan maktablarning an‘analari asosida rivojlanib kelmoqda. Har bir maktab o‘zining rivojlanish va ijodiy tamoyillari, etakchi markaz va ustalari, boshqa maktablardan farqlovchi xususiyatlari bilan belgilanadi. Ular o‘z qonunlari doirasida faoliyat ko‘rsatadi va asosiy badiiy tamoyillari umumiylikini saqlab keladi.

Kulolchilik san‘atida qo‘llaniladigan naqshlar asosan X-XI asrlarda O‘rta Osiyoda qaror topgan islom dini ta‘sirida shakllanib, xalq ustalarining ko‘p qirrali badiiy iste‘dodini namoyon qilib keldi. Ma‘lumki, musulmon mamlakatlari madaniyati an‘analarga qat‘iy rioya qilishga an‘analarni mntazam takomillashtirish maqsadida asoslangan qonun-qoidaga muvofiq badiiy ijod tilini tashkil etadi. Bu nuqtai nazardan, “badiiy kulolchilik maktablari murakkab badiiy sistema sifatida rivojlanishi hamda an‘analarni o‘zlashtirish jarayoni turli formatsiyalar o‘zgarishi bilan bog‘liq qonun-qoidalarga asoslanganligini belgilaydi”[1]. Qonun-qoida tizim sifatida o‘z ichiga har bir kulolchilik maktabi tajribasini mustahkamlaydigan hududiy, mahalliy hususiyatlarini qamrab, aholi etnik tarkibi, joylanishi va tarixiylik tamoyillari bilan bevosita bog‘liqdir.

O‘zbekiston hududida olib borilgan arxeologik qazilmalarda topilgan ashyolar e‘tirof etish joizki kulolchilik xalqimiz amaliy san‘atining eng qadimiy va yuksak darajada taraqqiy etgan tarmoqlaridan biri ekanligini tasdiqlaydi.

San‘atshunos, madaniyatshunos olimlar tadqiqotlari natijasiga ko‘ra kulolchilik san‘ati markazlari asosan uch guruhga bo‘lib o‘rganilgan

Birinchi guruh – Xorazm guruhi: bunga Xorazm vohasi hududi va uning yon atroflarida joylashgan Xiva, Urganch, Xonqa, Xo‘jayli, Toshhovuz, To‘rtko‘l Qo‘shko‘l kulolchilik maktablari kiradi.

Ikkinchi guruh Buxoro Samarqand guruhi bo‘lib: G‘ijduvon, Samarqand, Urgut, Urmetan, Jizzax, Kitob, Shahrisabz, Kasbi, Denov, Qoratog‘ kulolchilik maktablari

tashkil etsa, uchinchi guruh esa Farg‘ona guruhi bo‘lib: Rishton, Isfara, O‘ratepa, Konibodom, Namangan, Shexon, Andijon kabi kulolchilik maktablarini qamrab oladi.

Bu kulolchilik maktablari bir-biridan ular ishlatadigan tuproq, yasalgan buyumlarining shakli va ularga tushirilgan naqshlarning turfa xilligi bilan farqlanadi.

Xorazm madaniy-tarixiy mintaqasi O‘zbekistondagi o‘z an‘analarini bugungacha saqlab qolgan holda rivojlanib kelayotgan mashhur kulolchilik markazlaridan biri hisoblanadi. Xorazm kulolchilik tarixidan ma‘lumki, bu hududda usta hunarmandlar tomonidan o‘ziga xos texnologiya asosida kichik va katta sopol idishlar tayyorlanib kelingan. 1928-1929-yillarida arxeolog olim professor A.Yakubovski rahbarligida Xorazmshohlarning poytaxti hisoblangan Ko‘hna Urganch hamda o‘rta asr boshlaridagi Mizdakxon (bu shahar Gyaur-Qal‘a nomi bilan tarixga kiritilgan) qoldiqlarida olib borilgan ilmiy tadqiqotlar, bundan tashqari 1934-yilda olim M.Voyevodovski Zamaxshar shahri qoldiqlaridan topgan ashyolar, bir-biridan qimmatli moddiy manbalar Xorazm kulolchiligiga oid juda ham boy ilmiy-amaliy meros hisoblanadi. Bu tarixiy obyektlarda tadqiqotlar davomida olimlar tomonidan turli xildagi badiiy bezatilgan hamda sirlanmagan mayda va yirik sopol idishlar topib o‘rganildi va fanga ma‘lum qilindi.

Xorazm kulolchilik maktablarida an‘anaviy kulolchilikni davom ettirib kelayotgan usta-kulollarning loy, bo‘yoq va sirt tayyorlash texnologiyasi avloddan-avlodga ota-bobolaridan o‘tib kelayotgan meros hisoblanadi. Buning asosida ustalar uy-ro‘zg‘or buyumlari va bozorlar uchun sopol idishlar, bodiyya va katta xumlarni, shuningdek ko‘zalarni ishlab chiqarganlar. Xorazm naqshlari Farg‘ona va Buxoro-Samarqanq kulolchilik maktablaridan aniq ranglarga qat‘iy rioya qilinishi, geometrik naqshlarning o‘ziga xos usulda talqin qilinishi bilan ajralib turadi. Geometrik naqshlarda girih o‘simliksimonlari sirasida esa, avvalo o‘simlik tanasi va novdasi ustunlik qiladi, gul va mevalar surati kam uchraydi. Parzoqgul o‘xshatmasining surati, narsalarga oid mavzular – pichoqlar, qurol, cholg‘u asboblari va taroq keng tarqalgan. Hayvonot dunyosiga doir mavzularga kelsak, qush tumshug‘i, shox,

baliqlar, ilonizi tasvirlari ustunlik kasb etadi. Ularning shakli ko‘zga aniq tashlanmay, ko‘proq geometrik shakllarni eslatadi.

Shuningdek, buyumlarida paxta, gullar, g‘isht shakllari, oshiq naqshi, madaniy o‘simliklar singari naqshlar hamda ko‘k, yashil, jigarrang kabi ranglar qadimiy Xorazm kulolchiligi markazlarigagina xosdir. Ustalar har bir kulolchilik mahsulotining sifatiga, dizayniga, ranglarning tiniqligiga va foydalanishda qulayligiga hamda uning umriboqiyliligiga alohida e‘tibor qaratganlar. Shu sababdan ham oddiy sopol piyola, bodiya(o‘rtasi chuqur, cheti tikka yasalgan lagan), ko‘za, xumlardan tortib, ajoyib tarixiy yodgorliklarimizni bezab turgan koshinlarning umriboqiyligi dunyo ahlini doimo lol qoldirib kelmoqda.

Buxoro-Samarqand maktabi kulolchiligining asosiy xususiyati texnologik omil ya’ni qo‘rg‘oshin-lojuvard hamda yashil-sariq va jigarrang bo‘yoqlardan foydalanish bilan bog‘liq. Bu ko‘p hollarda buyumlarning ramziy jarang kasb etishini belgilaydi. Ushbu maktab markazlari uslubining ichki omillari “afrosiyob” sopoli an’analariga asoslanadi. Buxoro-Samarqand maktabi kulolchiligi markazlarida keng qo‘llaniladigan naqshlardan biri “bofta” yoki “chorbargi davra” aylana naqshidir. Ba’zi ma’lumotlarga qaraganda bu aylanalar yulduz, oy va quyoshni ifodalaydi. Bu hol aylana naqshining diniy qarash va e‘tiqodini bildiruvchi quyosh tizimi bilan aloqador ekanligini bildiradi. Ushbu yo‘sinlar samoviy tafakku hamda diniy marosimlar bilan bog‘liq xalq san’atining eng qadimiy arxaik qatlamlariga taalluqlidir. Asrlar osha bu rangli belgilarning estetik ma’nosi kuchayib ornamental bezak tizimida mustaqil joy olgan. Buxoro-Samarqand maktabi kulolchiligining badiiy bezak majmuini belgilovchi xususiyatlaridan biri qush va hayvonot olami unsurlaridan tashkil topgan ramziy naqshlardir. Ayniqsa G‘ijduvon kulolchilik markazida ko‘p qo‘llaniladi. “dumi burgut”, “murg‘iy safid”(oq qush), “boy qush”, “guli tovus” va hokozolar. Hayvonot olami unsurlarini tasvirlash ushbu maktabning naqshlar semantikasi genezisini IX-XI asrlardagi klassik Afrosiyob sopol buyumlarida namoyon etadi. Afrosiyobning mashhur bo‘lgan buyumlaridan bir necha lavhalarida oq kaptar tasvirini ko‘rish mumkin. Kaptar, o‘rdak, xo‘roz va ot tasvirlari. Bu davrlardagi sopol buyumlarda deyarli real tasvirlangan. Ba’zi bir shartli holdagi tasvirlar matreal

xususidan kelib chiqib ijro etilgan ammo obyektiv voqeilik timsolini subyektiv tarzda shartlilikda berilishini ham inkor etish mumkin emas. Real voqeilikning obyektlarini bunday tarzda tasvir etilishi va tasviriy mavzuga salbiy munosabatda bo‘lgan din davrida qadimgi ma’nolarning berilishi ijtimoiy tarixiy muhit bilan izohlanadi.

Buxoroni kulolchilik markazi deb atashadi. Sir-sinoat va ko‘hna o‘tmishga ega Buxoroning har erida me’moriy koshinlardan to maishiy buyumlarga qadar hamma joyda kulolchilik buyumlarini uchratish mumkin. Buxoro kulolchiligi boshqa mahalliy maktablardan yashilsimon-sariq ranglar majmui bilan ajralib turadi. G‘ijduvon kulolchilik markazi handasiy shakllar va naqshinkor gullar bilan farqlanadi. Buxoroning badiiy kulolchilik maktabida xalqning haqiqiy ijodiy qudrati sodda ifodaviy yo‘sinda namoyon bo‘lgan. G‘ijduvon kulolchiligi loy haykalchalar, o‘yinchoq va maishiy buyumlar – o‘ziga xos naqshlari va qaytarilmas bezaklari bilan o‘zbek xalqining oliyjanob va samimiy qalbi, ajoyib xarakteri va betakror madaniyatini namoyish etadi. Sirtlangan va sirtlanmagan kulolchilik buyumlari har bir etakchi markazda shakl, naqsh, bezak va koloriti xususiyatiga ko‘ra farq qilgan, loydan yasalgan va bo‘yalgan o‘yinchoqlarni ham sirtlanmagan sopol buyumlar sirasiga kiritish mumkin.

O‘rta Osiyoda XIX asrda o‘rtalarida kulolchilik juda keng rivojlanib, Gijduvon, Panjikent, Samarqand, Shahrisabz, Toshkent, Rishton kabi kulolchilik markazlari paydo bo‘ldi. Ular sopol idishlarni sirlab bezatishning o‘ziga xos uslublarini vujudga keltirdilar. 1930-yilda Toshkentda eksperimental keramika va Samarqandda keramika ustaxonalari ochildi. 1932-yilda Toshkent o‘quv ishlab-chiqarish ustaxonasi tashkil etilib, u mahalliy xalq amaliy san’at ustalari, shu qatori kulollar tayyorlaydigan kurslar tashkil etildi. 1943-yili Shahrisabzda o‘quv ishlab-chiqarish badiiy korxonasi ishga tushirildi. Bunda kulolchilik sir-asrorlarini mashhur kulollar yoshlarga sitqidildan o‘rgatdilar.

XVIII-XIX asrlarga kelib sopol buyumlar yasashning yirik markazlari Samarqand, G‘idjuvon, Buxoro, Denov, Xiva, Kattabog‘, Rishton, G‘urumsaroy hisoblangan. Bu davrda kulolchilik hunari yangi rivojlanish bosqichiga ko‘tariladi va

u turli shakl va hajmdagi buyumlar – tovoq, xurma-xurmacha, chorgusha, dugusha, kosa, shokosa, piyola, ko‘za, oftoba, tog‘ora, patnis va boshqalarni yasash boshlangan.

XX asr boshlarida kulolchilikda uslubiy o‘zgarishlar ko‘zga tashlana boshladi. Choy idish, ko‘zalarda cholg‘u asboblardan tortib miltiq va pichoqlar tasvirlari chizilgan. Shu davr G‘ijduvon kulolchiligi bezagida hayvonotga oid belgilarning ko‘pligi, handasaviy naqshning etakchiligi o‘ziga xos xususiyat sifatida namoyon bo‘ladi. Ko‘plab kulolchilik markazlarida shirkatlar, kurslar, maktablar tashkil etilgan. Bu davrda kulollar an’anaviy lagan, tovoq, bodiya kosa, ko‘zalarni mo‘yqalamda naqsh-u nigorlar bilan bezatish, o‘yib naqsh bitish, qolipda gul yasab yopishtirish kabi ishlar bilan kulolchilikning mashhur markazlari o‘zining mahalliy o‘ziga xos badiiy usullarini ham shu bilan birga saqlab qolgan.

1990-yillarda bu maktab buyumlarida shakli jihatidan oldingi o‘n yilliklardagi an’analar rivojlangani seziladi. Bu an’analar G‘ijduvondagi kulollar sulolasi vakillari: aka-uka Alisher va Abdulla Narzullayevlar yasagan buyumlarda yaqqol ko‘rinadi. Buxoro-Samarqand maktabining turli markazlarida gul tushirish jarayoni o‘ziga xos xususiyatga ega. Masalan, G‘ijduvon va Shahrisabz ustalari, asosan, mo‘yqalamda naqshu-nigor chizadilar. Urgut va Denov ustalari esa ko‘pincha o‘yma gullardan foydalanadilar. O‘tgan asrdagi an’anaviy kulolchilik markazlarida ustalar soni kamayib ketishi sababli ishlab chiqarilgan buyumlar turi va ularning texnik sifati pasayishi kuzatiladi. Ko‘rilgan samarali choralar natijasida hozirda vaziyat tuzalishiga erishildi.

Farg‘ona kulolchilik maktabida hoshiya bezaklarida geometrik va o‘simliksimon shakllar keng qo‘llaniladi. Ular ichida eng keng tarqalgan naqshlardan biri taroq(barg) o‘simliksimon naqsh elementi bo‘lib, tabiatdagi o‘simlik bargini oddiylashtirib olingan tasviridir. Ushbu naqsh kompozitsiyada to‘ldiruvchi va husn beruvchi unsur bo‘lib hoshiya bezaklarida ritmik yoki simmetrik (mutanosib tarzda qaytariladi). Antik va o‘rta asr davrlari san’atidan meros bo‘lib kelgan ushbu antik o‘simliksimon naqsh tarixiy bosqichlar davomida boylik va farovonlik, bahorgi uyg‘onish hamda Navro‘z timsoli ma’nosini saqlab keladi. Rishton buyumlariining

hoshiyalaridagi eng qadimgi naqshlardan biri shatranjsimon naqsh bo‘lib, uning genezisi Chust va Sho‘robodda topilgan badiiy buyumlarda namoyon bo‘ladi. O‘zbekiston kulolchilik maktablarining barchasiga xos chorbarg naqshi ham qadimiy bezaklardan hisoblanib, uning anologlarini Xitoy, Panjikent naqshu nigohlarida Somoniylar maqbarasining panjarasida, Afrosiyob va Qaimiy Xorazm badiiy buyumlarida uchratish mumkin. Anor tasviri ham qadimdan qo‘llanilgan naqsh turi bo‘lib, XX asrning 2-yarmida Farg‘ona kulolchilik maktabining asosiy va ko‘p ishlatiladigan bezaklaridan hisoblanadi. Anor tasviri ma‘murlik va farovonlik ramzi, shu bilan birga uning novdalari va gullari tasviri fasllar mangu aylanishi g‘oyasini anglatadi. Ushbu bezak O‘rta asr Movaraunnaxr amaliy san‘ati buyumlarida juda ko‘p tasvirlanib kelgan, uning genezisi esa So‘g‘d antik vazalari va Afrosiyob haykalchalari tasvirlariga borib taqaladi.

Farg‘ona maktabi badiiy bezak tamoyillarining o‘ziga xos hususiyatlaridan biri, unda XIX asr oxiri va XX asr boshlarida rus maishiy buyumlari bilan bog‘liq naqshlarning vujudga kelishidir (ya‘ni sopol buyumlardagi naqsh chizilmasiga begona unsurlarning kirib kelishi – pichoq, qurol, samovar va hakoazalar) mahalliy an‘analar bilan chetdan olib kelingan an‘analarning o‘zaro murakkab ta‘siri orqali tasvirlangan predmet bezaklar, ushbu maktab badiiy bezak chizilmasi unsurlariga aylanish tamoyillarida namoyon bo‘ladi. Shuni ta‘kidlash joizki “shakl va yo‘sinlarni o‘zlashtirish jarayoni uzoq vaqt ichida amalga oshadi”, chunki qonun-qoidaga qat‘iy rioya qiladigan badiiy sistemalarning o‘zlashtirish jarayoni tadrijiy xarakteriga egadir. Shu bilan birga mazkur badiiy chizilmaga yaqin unsurlarni “adaptatsiya” (moslashtirilishi) jarayoni tezroq o‘tadi.

Rishtonida o‘rta asrlarda yo‘qolib ketgan ganch-chinni ishlab chiqarish texnikasini XVIII asrda qayta tiklagan aka-uka ustalar Abdujalol (Usta Jalil) va Abdujamil (Usta Kuri) o‘z ishlarining etuk ustalari hisoblanganlar. Kulollar chinni ishlab chiqarish usulini Qashg‘ar va Erondan o‘rganib kelishgan. Ularning shogirdi – ko‘proq Kalli Abdullo nomi bilan tanilgan chinni mutaxassisi Abdulla Kulol (1797-1872) Rishtonning barcha kulollari uchun usta-oqsoqol bo‘lib etishgan.

Kulolchilik markazlari orasida Rishton alohida o‘ringa ega. Rishtonda ishqorli sirt tayyorlash qayta tiklangan va ustalar undan o‘z idishlarini bo‘yashda foydalanishgan. Buyumlardagi bezaklar markaz kulolchiligiga xos badiiy xususiyatlarni belgilaydi. Rishton kulolchiligida ko‘proq oq, ko‘k, yashil, sariq ranglar ustun turib, uning naqsh-gullarini o‘ziga xosligi handasaviy va islmiy naqshlar, ramziy belgilar, buyum tasvirlari, hayvonlar va odam tasviri mavjudligidadir.

XIX asr boshlarida Rishtonning kulolchilik mahsulotlari nafaqat Farg‘ona vodiysida, balki butun Markaziy Osiyo bo‘yicha yuqori talabga ega bo‘lgan. Shahar 300 dan ortiq kishi ishlaydigan 100 ga yaqin kulol ustaxonalarini o‘z ichiga olgan. Ushbu davrda Qo‘qon xonligi va Sharqiy Turkiston hunarmandlari bilan uzviy aloqalar o‘rnatilgan. Rishton kulollarining mahsulotlari Markaziy Osiyoning barcha shaharlariga kelib tushgan. Ba‘zi hunarmandlar esa Qo‘qon, Marg‘ilon, Andijon, Samarqand, Toshkent va boshqa shaharlar bozorlarida o‘zlarining shaxsiy savdo do‘konlarini ochishni boshladilar. Shuningdek, Rishtonga Konibodom, ayrim paytda G‘ijduvon, Qarshi, Shahrisabz shaharlaridan ustalar o‘zaro tajriba almashish uchun kelishgan.

Yasalgan sopol buyumlari sodda ko‘rinsa-da qismlarining aniqligi, mutanosibligi, saqlanishi, naqshlarning badiiy joylashishi, shakl va mazmunning birligi, uyg‘unligi o‘zbek kulolchiligi ham o‘z o‘tmishiga, ajoyib an‘analar, shakl, mazmun, ijodiy jarayon va o‘ziga xos uslubga egaligini anglatadi.

Har bir hunarni o‘ziga xos mashaqqatli va o‘ziga xos sir-asrorlari bo‘ladi. Qadimdan ota-bobolarimiz badiiy kulolchilik sirlarini va tajribalarini faqat o‘z shogirdlariga o‘rgatib kelgan. Ota-bobolarimiz asrlar mobaynida kulolchilik sir-asrorlarini o‘rganib har bir mahsulotni ayniqsa sifatiga, badiiylikiga, foydalanish qulayligiga va uning umrboqiyiligiga alohida e‘tibor berib kelganlar. Shuning uchun ular tayyorlayotgan oddiy sopol piyolasidan tortib sharq me‘morchiligini bezab turgan koshinlarning umrboqiyiligi dunyo ahlini lol qoldirmoqda. Bunga erishish uchun ota-bobolarimiz yuqori sifatli g‘oyat chidamli hamda davr sinovlaridan o‘tgan materiallardan keng foydalanib kelganlar. O‘tmishda tuproqdan qorachiroq,

shamdon, sarxona, jamashov, xum hamda ovqat pishiriladigan sopol idishlar tayyorlangan, lekin keyingi vaqtga kelib bularga extiyoj bo‘lmagani uchun ular yo‘qolib bormoqda. Hozir tovoq, guldon, lagan, piyola, tandir va shunga o‘shash kulolchilik mahsulotlari ishlab chiqarilmoqda. Kulolchilikda asosiy xom ashyo tuproqdir. Tuproqlarning sog‘ tuproq, qora tuproq, ko‘kimtir, qizil loykor turlari bo‘ladi. Kulolchilikda ishlatiladigan loy o‘zining xususiyati va ishlatiladigan buyumiga qarab bir necha guruhlarga bo‘linadi.

Loy guldon – sershirali loy, bu loydan juda nozik guldonlar yasaladi. U elastik xususiyatga ega buladi.

Chinni loy – yoki oq loy – qoramtir loy, oqtosh va ishkor qo‘shilib tayyorlanadi. Bu loydan kosa, piyola, lagan va boshqalar tayyorlanadi.

Kesma koshin loy – o‘tga chidamli qoramtir loydan, ya’ni loyga oq tosh yoki oq qum qo‘shib tayyorlanadi. Undan har xil mozoikali koshinlar tayyorlanadi.

Koshin loy – shirali loyga kvars qumi qo‘shib undan har xil koshinlar tayyorlanadi.

Kosagar loy - patloy yoki tovoq loy deb ham yuritiladi. Bu loy sof tuproqqa qamish qozg‘og‘ini aralashtirib tayyorlanadi.

Kuzgar loy - 60%-70% plastik yogli loy va 30-40% sog tuproqdan iborat bo‘ladi. Undan xum, guldon, ko‘za va boshqalar tayyorlanadi. Kulolchilikda shamod, gulvata, buyoqlar, angob, charx, muykalam, mola, katta mola, kichkina mola, sim, nakshin kolip, labgir, lagan kolip, pargor kalam, kojokord, tarok, tagi qalam, gujmak, tuppva va boshqalar ishlatiladi. Kulolchilikda loyni ustalar xar xil texnologiyada tayyorlaydilar. Maxsus tuproqdan loy qilinib uni tepib, mushtlab pishiradilar. Loyni loy tayyorlaydigan xonaga nam matoga qo‘ygan holda uyni ichki qismidan hovuzga o‘xshash uncha chuqur bo‘lmagan joyga joylashtiriladi. Bu hovuz pishiq g‘ishtdan yasaladi. Loyni har kuni, ya’ni 20 kungacha suv sepib pishiriladi va nam sholchani ustiga yopib qo‘yilgan. Kerakligicha loyni tepib, mushtlab pishiriladi. Loyni yulib olib stol ustiga urib-urib pishiriladi, shunda loy ichida to‘planib qolgan havo yo‘qoladi. Agar loyda havo kolib ketsa, idishni pechkada pishirganda o‘sha bo‘shliq yana kattalashib idish teshik bo‘lib qolishi mumkin.

Shuning uchun loyni qancha ko‘p pishitilsa shuncha sifatli mahsulot olinadi. Kulolchilik charxida idishlar tayyorlanadi. Charx asosiy qurol bo‘lib, u katta va kichik yog‘och g‘ildirakdan iborat bo‘ladi. Yog‘och o‘q bilan birlashtiriladi. Kulol charxning pastdagi katta gildiragini oyog‘i bilan aylantirib turadi. Yuqoridagi g‘ildirakka loy quyib undan idish tayyorlaydi. Tayyorlangan idishlar yaxshilab quritiladi. Chunki yaxshilab quritilmasa keyin pechda yorilib ketishi mumkin. Quritilgan idishlarni xumda qizdiriladi. Sirlanadigan idishlar sirlanadi yana xumda qizdiriladi. Qadimdan kulollar ma’lum idish yoki buyum buyicha alohida mahoratga ega bo‘lgan. Masalan, bunda, ko‘zagar va boshqalar deb yuritiladi.

Oq rang - bu rang oq tuproq gilvati va 11% gacha oqtoshni mayda qumi qo‘shib tayyorlanadi. Uni aralashtirib atala holda tayyorlab buyum yuziga tekis suriladi va keyin naqsh chiziladi.

Yashil rang - mis kuyundisi kukuni qo‘rg‘oshin sir va utga chidamli tuproq, ya’ni gilvata kushib tayyorlanadi. Mis kukuni avval qizg‘ish rangda bo‘ladi, xumbuzda pishirilgach yashil rangga aylanadi.

Qora rang – qora rang 15% gilvata, marganes oksidi, lazur va kurgoshin sirlarini kushib tayyorlanadi.

Sariq rang - yongan temir sop yoki mayda temir chiqindilaridan foydalanib temir kukuni mis qozonga solinadi va unga gulvata, kurgoshin siri hamda suv solib ezgilab tayyorlanadi.

Havo rang - lojuvard, oq tosh yoki oq qum va gilvata qo‘shib tayyorlanadi.

Biz yuqorida kulolchilik san’atini amaliy va nazariy jihatdan ilmiy tahlil qilgan holda kulolchilik mahsulotlarini tayyorlash jarayonidagi olib boriladigan amaliy harakatlarni nazariy hamda ilmiy tahlil qilib o‘rganilgan manbalar asosida fikr mulohazalarni yuritdik.

Hozirgi payt milliy kulolchilikni rivojlantirish, uning o‘ziga xos tabiatini, undagi azaliy naqshinkorlikni va O‘zbekiston kulolchiligining badiiy qiyofasi tuzilishini saqlab qolish dolzarb masala bo‘lib bormoqda. Ijodiy va tashkiliy xususiyatga ega muammolarga qaramasdan amalga oshirilayotgan ishlarning ijobiy natijalari kishini quvontiradi. Xalq usta-kulollarining ijtimoiy mavqei yuksaldi, O‘zbekistonda va

qo‘shni mamlakatlarda kulolchilik an‘analariga qiziqish sezilarli darajada o‘ydi, ko‘pgina ustalar mahoratlarini yanada oshirish va mustahkamlash uchun xorijiy mamlakatlarga ijodiy safarlarga yuborildi, chet ellarda shaxsiy ko‘rgazmalarini o‘tkazishga ham muvaffaq bo‘lishdi. O‘zbekiston kulolchilik san‘ati rivoji va bugungi kunda faoliyat yuritayotgan maktablarini tadqiq etish asosida ulardagi har bir markazning alohida xususiyatlari borligi, ularidagi ustalar ijodida turli usullar va shakllar saqlanib qolganligi alohida ta‘kidlanadi. Shu bilan birga, an‘anaviy usullarning texnik va badiiy bezak jihatidan yangilanish jarayoni sodir bo‘layotganini aytib o‘tish ham zarur. Bu yangilanishlar, asosan, buyumlar shakli va ba‘zi naqsh unsurlari o‘zgarishi bilan bog‘liq. Ikkinchidan, usta-kulollarning shaxsiy ijodiy tashabbusi ancha aniq namoyon bo‘lgan bu buyumlarda foydalanilgan usul va naqshli bezaklar muayyan mahalliy an‘analarga bog‘liq bo‘lmagan tarzda kengaytirilgan.

Oxirgi davrda O‘zbekistonda xalq amaliy san‘atining boshqa shakllari bilan birga an‘anaviy kulolchilikni rivojlantirish masalalariga ham katta e‘tibor qaratilgan. Buning yaqqol isboti sifatida 2021-yil O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan imzolangan “Kulolchilikni jadal rivojlantirish va qo‘llab-quvvatlash chora-tadbirlari to‘g‘risida” va “Xalqaro kulolchilik forumi va kulolchilik mahsulotlari ko‘rgazma-savdosini o‘tkazish to‘g‘risida” deb nomlangan qarorlarini keltirish mumkin. Ularga binoan amalga oshirilgan ishlar orasida kulolchilik rivojlangan hududlarda quyidagi kulolchilik markazlari barpo etilgani ibratli va ahamiyatli voqealardan bo‘ldi: Sirdaryodagi Guliston shahri, Surxondaryoning Sherobod tumani, Xorazm Urganch va Xiva shaharlari, Farg‘ona Rishton tumani bir qator mahallalari, Toshkent viloyati poytaxt halqa yo‘li, Toshkent shahrida Olmazor tumani Islom sivilizatsiyasi markazi yoni, Chorsu va Eski juva bozorlari.

Shuningdek, 2023-yil kulolchilik san‘ati UNESCOning Insoniyat nomoddiy madaniy merosi representativ ro‘yxatiga kiritilgani bu yo‘nalishdagi sa‘y-harakatlar xalqaro miqyosda ham amalga oshirilayotganidan dalolat beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. www.lex.uz

2. Хакимов А.А. Современное декоративное искусство республик Средней Азии (к проблеме традиции и новаторства). Ташкент, 1988.
3. Хакимов А.А. Изобразительно-орнаментальные образы и мотивы прикладного искусства В сблю Художественная культура Средней Азии IX-XIII вв. Ташкент, 1983.
4. Разводовский В., Опыт исследонания гончарного и некоторых других кустарних промыслов в Туркестанском крае, Т., 1916.
5. Рахимов М. К., Вародние традиисии в современной художественной керамике Узбекистана, Т., 1964.
6. Пугаченкова Г. А., Рем пел Л. И., Очерки искусства Средней Азии, М.